

ESTILO DE APEGO EMOCIONAL EN MADRES DE BONAO, REP. DOMINICANA

EMOTIONAL ATTACHMENT STYLE IN MOTHERS FROM BONAO, DOMINICAN REP.

Manuel Antuña Jacobo

Universidad Autónoma de Santo Domingo,
República Dominicana

manuel18-2001@hotmail.com

0009-0000-7396-0676

RESUMEN

El presente estudio tuvo como propósito analizar las dimensiones estructurales y características constitutivas del estilo de apego emocional en una muestra de madres residentes en el municipio de Bonao, República Dominicana. Se adoptó un enfoque metodológico cuantitativo con diseño no experimental, transeccional y de alcance descriptivo. La muestra estuvo compuesta por 382 mujeres adultas, a quienes se les administró la versión abreviada del Cuestionario para la Evaluación del Apego CaMir-R (Balluerka et al., 2011), junto con un formulario de recolección de datos sociodemográficos. Los hallazgos revelaron que un 47.9 % de las participantes presentó puntuaciones indicativas de un estilo de apego seguro; no obstante, el 38.2 % y el 13.9 % evidenciaron estilos de apego inseguro preocupado e inseguro evitativo, respectivamente, sugiriendo una preeminencia relativa de configuraciones vinculares disfuncionales en esta población. Asimismo, se constató la presencia significativa de rasgos asociados a la percepción de seguridad, preocupación afectiva y valoración de las figuras familiares. Aunque ciertas variables sociodemográficas mostraron una prevalencia diferencial en determinados estilos, no se identificaron correlaciones estadísticamente significativas.

PALABRAS CLAVE

Apego emocional, madres, evaluación psicométrica, familia.

ABSTRACT

The present study aimed to analyze the structural dimensions and constitutive features of emotional attachment styles among a sample of mothers residing in the municipality of Bonao, Dominican Republic. A quantitative methodological approach was employed, utilizing a non-experimental, cross-sectional, and descriptive design. The sample comprised 382 adult women, to whom the abbreviated version of the CaMir-R Attachment Questionnaire (Balluerka et al., 2011) was administered, alongside a sociodemographic data collection form. Findings revealed that 47.9% of the participants exhibited scores indicative of a secure attachment style; however, 38.2% and 13.9% demonstrated preoccupied and avoidant insecure attachment patterns, respectively—suggesting a relative predominance of dysfunctional relational configurations within this population. Additionally, a significant presence of traits related to perceived emotional security, affective preoccupation, and valuation of familial figures was observed. Although certain sociodemographic variables exhibited differential prevalence across attachment styles, no statistically significant correlations were identified.

KEYWORDS

Emotional Attachment, mothers, psychometric evaluation, family.

INTRODUCCIÓN

El apego emocional puede definirse como un proceso vincular fundamental mediante el cual los seres humanos configuran lazos afectivos profundos con figuras significativas, siendo estos vínculos modulados por patrones relacionales tempranos y experiencias intersubjetivas sostenidas. A partir del corpus teórico formulado por el psicoanalista británico John Bowlby (Bowlby, 1969 citado en Lacasa y Muela, 2014), se postula que el estilo de apego que caracteriza a un individuo está profundamente determinado por la calidad de sus interacciones en la infancia con las figuras primarias de cuidado. Bowlby conceptualiza el apego como una disposición biológicamente fundamentada, cuya función adaptativa radica en promover la proximidad con el cuidador y, por ende, optimizar la supervivencia en contextos de amenaza o incertidumbre. Desde esta perspectiva filogenética, los vínculos afectivos no son simples productos del aprendizaje social, sino estrategias evolutivas de regulación emocional y conductual.

Becerril (2012) sostiene que la teoría del apego implica una mirada relacional en la que la figura materna, por lo general, constituye el arquetipo del vínculo primario, condicionando el modo en que el infante posteriormente establecerá relaciones interpersonales. Se ha señalado que alteraciones afectivas en la madre pueden repercutir significativamente en la estructuración vincular del niño. Al igual que cualquier ser humano, las madres pueden presentar patrones de apego desadaptativos, lo cual podría comprometer tanto su bienestar psicológico como la calidad del ambiente afectivo que proveen a sus hijos, afectando indirectamente el proceso de socialización y la competencia emocional de las generaciones futuras.

Lorenz (s.f.), citado en Paolicchi et al. (2014), aportó antecedentes relevantes desde la etología al estudio del apego, destacando la dimensión instintiva de los comportamientos de apego observables en distintas especies. A través del análisis de conductas gregarias en animales, este autor argumentó que el apego no responde exclusivamente a necesidades instrumentales (como la alimentación o la reproducción), sino que obedece a mecanismos de afiliación que garantizan la cohesión y estabilidad del grupo.

La conceptualización contemporánea del apego, particularmente la desarrollada por Mary Main (Main 1990 citado en Lacasa y Muela, 2014), enfatiza la activación del sistema de apego como respuesta a la necesidad de seguridad emocional. En la diada madre-hijo, el infante manifiesta señales de vinculación ante figuras significativas, las cuales, al responder adecuadamente, desactivan el sistema de apego y facilitan la homeostasis afectiva del menor. En ausencia de dicha reciprocidad, el sistema permanece activado, generando estados persistentes de ansiedad y desregulación emocional.

Posteriormente, Main (2000) desarrolló la *Adult Attachment Interview*, un instrumento que revolucionó la evaluación empírica del apego en adolescentes y adultos, al permitir explorar las representaciones internas que median la formación de vínculos afectivos en etapas posteriores del desarrollo. Esta herramienta ha facilitado la comprensión de la transmisión intergeneracional de estilos de apego, evidenciando cómo los esquemas relacionales de los adultos inciden en las configuraciones vinculares de sus descendientes (Martínez y Núñez, 2007).

Guerra (2023), basándose en las taxonomías de Bowlby (1979) y Ainsworth (1989), delimita seis tipos fundamentales de apego: seguro, ansioso-ambivalente, evitativo, desorganizado, preocupado y aislado. Esta categorización resulta crucial para comprender la heterogeneidad del apego adulto y su expresión conductual en contextos diversos.

Dadas las múltiples contingencias a las que las madres pueden verse expuestas —desde las exigencias propias del embarazo y la crianza hasta las limitaciones socioeconómicas y emocionales— se torna imperativo indagar el fenómeno del apego emocional en este colectivo, el cual constituye un eje axial en la estructuración psicosocial de las comunidades. Explorar sus patrones vinculares permite no solo ampliar el conocimiento científico sobre la maternidad en contextos específicos, sino también identificar factores de riesgo y protección en la dinámica familiar.

Desde esta premisa, el presente estudio se propuso identificar, describir y analizar los estilos de apego emocional predominantes en un grupo de madres del municipio de Bona0, con el objetivo ulterior de generar insumos teóricos y empíricos que puedan contribuir al diseño de intervenciones psicosociales orientadas al fortalecimiento de la salud mental materna y familiar. Este abordaje se inserta en una línea de investigación que ha sido previamente explorada por autores como Dreyfus e Hinostroza (2022), Rojas (2022), Araujo y Ceballos (2021), Espinoza (2018) y Fourment (2009), entre otros, cuyas indagaciones han enfatizado la centralidad del apego en el desarrollo humano y la transmisión de patrones relacionales.

2. METODOLOGÍA

2.1. PARTICIPANTES

El método empleado para la selección de la muestra fue el no probabilístico por participantes voluntarios (Hernández-Sampieri et al, 2018). La muestra del estudio estuvo conformada por 382 madres biológicas o adoptivas, de nacionalidad dominicana y mayores de edad del municipio de Bona0, las cuales contaron con variadas características, que iban desde diferenciaciones en su estado civil o sentimental, expresión religiosa, tipo de empleo, cantidad de hijos hasta con quienes comparten hogar.

2.2. DISEÑO Y PROCEDIMIENTO

La metodología que se usó para esta investigación es de carácter no experimental, descriptiva, transversal, de campo explicativa y cuantitativa. Fue no experimental (Dzul, s.f.) descriptiva., (Rus, 2021), bajo un diseño transversal (Coll, 2020), de campo explicativa (Rus, 2020) y Contó con una naturaleza cuantitativa (Rus, 2021).

Con la colaboración de líderes comunitarios, autoridades escolares y empleados públicos del sector sanitario dominicano, a las madres identificadas dentro de cada zona les llegó un mensaje de texto por WhatsApp Messenger que incluía la descripción del estudio, así como la petición de participación. A dicha notificación se le anexó un enlace que contenía el formulario con el test, en el cual se daba una descripción más amplia de la investigación y de los pasos para el llenado, este también contaba con un consentimiento informado, la confirmación de la maternidad, de la nacionalidad dominicana y la mayoría de edad, además de la presentación del autor. Un significativo número de la muestra completó la evaluación en la modalidad virtual. El instrumento se adaptó a Google Forms, de tal manera que se pudiera alcanzar un mayor número de participantes de los diferentes distritos sin la necesidad de visitar sus residencias, no obstante, otras tantas participaron bajo la visita domiciliaria de los colaboradores.

2.3. INSTRUMENTOS

El instrumento por el que se optó es el CaMir (CaMir-R) en su versión reducida; cuestionario de libre acceso específicamente creado para conocer y evaluar el apego en personas jóvenes y adultas. Instrumento creado y validado por Balluerka et al. (2011), el cual consta de 32 ítems que el sujeto debe de contestar en una escala conformada por cinco puntos de estilo *Likert*, donde uno es igual a “Totalmente en desacuerdo” y cinco “Totalmente de acuerdo”; su tiempo de aplicación no excede los 15 o 20 minutos para completarlo y que su evaluación sea adecuada.

- Dimensión 1: “Seguridad: Disponibilidad y apoyo de las figuras de apego”
- Dimensión 2: “Preocupación familiar”
- Dimensión 3: “Interferencia de los padres”
- Dimensión 4: “Valor de la autoridad de los padres”
- Dimensión 5: “Permisividad parental”
- Dimensión 6: “Autosuficiencia y rencor contra los padres”
- Dimensión 7: “Traumatismo infantil”

3. ANÁLISIS Y RESULTADOS

Para conocer los resultados del test, se tomaron las puntuaciones de todos los ítems y se colocaron en una plantilla de corrección de Microsoft Excel creada por los autores, la cual posee una fórmula que calcula las puntuaciones tipificadas de las siete dimensiones. Para ello, se toman en cuenta los siguientes datos: media y desviación estándar de la muestra del estudio de validación (las cuales poseen un puntaje invariable y preestablecido) y la media del sujeto evaluado (que varía de acuerdo a sus respuestas). Las puntuaciones tipificadas respondieron al nivel en que se manifiesta el rasgo que describe la dimensión. Individualmente, todas las dimensiones poseen rangos de puntajes distintos de acuerdo al número y descripción de los ítems que la componen.

3.1. RESULTADOS

Los resultados de la dimensión seis del CaMir-R, asociada a explorar si las evaluadas poseyeron rencor y se percibieron como autosuficientes ante sus padres. A manera detallada, la muestra obtuvo un promedio de puntuación tipificada igual a 56. El rasgo de esta dimensión estuvo presente en 151 participantes (el 39.5% de la muestra), con una puntuación tipificada promediada a 67.

TABLA 1.

DIMENSIÓN: “SEGURIDAD: DISPONIBILIDAD Y APOYO DE LAS FIGURAS DE APEGO”

INDICADORES	FRECUENCIA	PORCENTAJE	\bar{X} PUNTUACIÓN TIPIFICADA
Presente	347	90.8%	50
Ausente	24	6.3%	16
No significativo	11	2.9%	27
Total	382	100%	47

Nota. Fuente: Elaboración propia, en base a aplicación del CaMir-R (Balluerka et al., 2011).

En la dimensión dos del CaMir-R, por la cual buscó identificar si las madres participantes han sentido preocupación y ansiedad ante el distanciamiento de sus figuras de apego. Se encontró que 280 madres tuvieron presente este rasgo en su apego, lo que equivalió al 73.3% de la muestra, con un promedio en la puntuación tipificada de 63.

TABLA 2.***DIMENSIÓN: “PREOCUPACIÓN FAMILIAR”***

INDICADORES	FRECUENCIA	PORCENTAJE	\bar{X} PUNTUACIÓN TIPIFICADA
Presente	280	73.3%	63
Ausente	56	14.7%	38
No significativo	46	12%	47
Total	382	100%	57

Nota. Fuente: Elaboración propia, en base a aplicación del CaMir-R (Balluerka et al., 2011).

La dimensión tres del CaMir-R, la cual buscó explorar si las participantes perciben haber tenido en su crianza sobreprotección e interferencia por parte de sus padres. Resultó que 247 de ellas tuvieron presente este rasgo en su apego, correspondiendo al 64.6% de la muestra y promediando 69 puntos en la tipificada.

TABLA 3.***DIMENSIÓN: “INTERFERENCIA DE LOS PADRES”***

INDICADORES	FRECUENCIA	PORCENTAJE	\bar{X} PUNTUACIÓN TIPIFICADA
Presente	247	64.6%	69
Ausente	30	7.9%	44
No significativo	105	27.5%	54
Total	382	100%	63

Nota. Fuente: Elaboración propia, en base a aplicación del CaMir-R (Balluerka et al., 2011).

Los resultados de la cuarta dimensión que evalúa el CaMir-R, la cual estuvo relacionada con identificar si las participantes de esta investigación valoraron la autoridad y jerarquía dentro de la familia. Se pudo observar que 375 madres (el 98.2% de la muestra) manifestaron la presencia de este rasgo, con un promedio en su puntuación tipificada de 59.

TABLA 4.***DIMENSIÓN: “VALOR DE LA AUTORIDAD DE LOS PADRES”***

INDICADORES	FRECUENCIA	PORCENTAJE	\bar{X} PUNTUACIÓN TIPIFICADA
Presente	375	98.2%	59
Ausente	2	0.5%	22
No significativo	5	1.3%	36
Total	382	100%	58

Nota. Fuente: Elaboración propia, en base a aplicación del CaMir-R (Balluerka et al., 2011).

En la quinta dimensión del CaMir-R, referenciada a si las madres evaluadas percibieron tener una crianza permisiva y carente de límites. La puntuación tipificada de 62 evaluadas (el 16.2% de la muestra) fue correspondiente a la presencia del rasgo dimensional, promediando 74 en la puntuación tipificada.

TABLA 5.

DIMENSIÓN: “PERMISIVIDAD PARENTAL”

INDICADORES	FRECUENCIA	PORCENTAJE	\bar{X} PUNTUACIÓN TIPIFICADA
Presente	62	16.2%	74
Ausente	268	70.2%	48
No significativo	52	13.6%	62
Total	382	100%	54

Nota. Fuente: Elaboración propia, en base a aplicación del CaMir-R (Balluerka et al., 2011).

Los resultados de la dimensión seis del CaMir-R, asociada a explorar si las evaluadas poseyeron rencor y se percibieron como autosuficientes ante sus padres. A manera detallada, la muestra obtuvo un promedio de puntuación tipificada igual a 56. El rasgo de esta dimensión estuvo presente en 151 participantes (el 39.5% de la muestra), con una puntuación tipificada promediada a 67.

TABLA 6.

DIMENSIÓN: “AUTOSUFICIENCIA Y RENCOR CONTRA LOS PADRES”

INDICADORES	FRECUENCIA	PORCENTAJE	\bar{X} PUNTUACIÓN TIPIFICADA
Presente	151	39.5%	67
Ausente	146	38.2%	46
No significativo	85	22.3%	56
Total	382	100%	56

Nota. Fuente: Elaboración propia, en base a aplicación del CaMir-R (Balluerka et al., 2011).

La séptima y última dimensión del instrumento, identificó si las participantes experimentaron traumas en su infancia. La presencia de esta estuvo en 120 de las evaluadas (equivalente al 31.4% de la muestra), para este grupo la puntuación tipificada promedió en 82 puntos.

TABLA 7.

DIMENSIÓN: “AUTOSUFICIENCIA Y RENCOR CONTRA LOS PADRES”

INDICADORES	FRECUENCIA	PORCENTAJE	\bar{X} PUNTUACIÓN TIPIFICADA
Presente	151	39.5%	67
Ausente	146	38.2%	46
No significativo	85	22.3%	56
Total	382	100%	56

Nota. Fuente: Elaboración propia, en base a aplicación del CaMir-R (Balluerka et al., 2011).

Respecto a la clasificación del apego en las 382 participantes de la investigación, de acuerdo a las puntuaciones tipificadas de las dimensiones destinadas a estimar el estilo de apego. Se determinó que 183 de las evaluadas (el 47.9% de la muestra) poseyeron un estilo de apego seguro. Otras 146 madres (que correspondieron al 38.2% de la muestra) fueron clasificadas con un estilo de apego inseguro preocupado. Por último, unas 53 evaluadas (el 13.9% de la muestra) tuvieron el estilo de apego inseguro evitativo.

TABLA 8.

CLASIFICACIÓN DEL ESTILO DE APEGO EMOCIONAL

ESTILO DE APEGO	FRECUENCIA	PORCENTAJE	\bar{X} PUNTUACIÓN TIPIFICADA
Apego seguro	183	47.9%	57
Apego inseguro preocupado	146	38.2%	65
Apego inseguro evitativo	53	13.9%	66

Nota. Fuente: Elaboración propia, en base a aplicación del CaMir-R (Balluerka et al., 2011).

En el estudio de coeficiente de correlación entre las variables sociodemográficas se encontraron correlaciones negativas y positivamente bajas.

TABLA 9.

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN ENTRE LOS ESTILOS DE APEGO Y CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

VARIABLE	SEGURO	PREOCUPADO	EVITATIVO	EDAD	EST. CIVIL	RELIGIÓN	EMPLEO	HIJOS	VIVE
Seguro	1	-	-	-0.091	0.146	0.247	0.010	0.043	-0.034
Preocupado	-	1	-	-0.090	0.143	0.246	0.010	0.040	-0.033
Evitativo	-	-	1	-0.096	0.142	0.247	0.006	0.036	-0.030
Edad	-0.091	-0.090	-0.096	1	-0.013	-0.120	0.037	0.412	0.083

Est. Civil	0.146	0.143	0.142	-0.013	1	0.051	0.137	0.016	-0.225
Religión	0.247	0.246	0.247	-0.120	0.051	1	0.107	-0.046	-0.092
Empleo	0.010	0.010	0.006	0.037	0.137	0.107	1	0.171	0.006
Cant. de hijos	0.043	0.040	0.036	0.412	0.016	-0.046	0.171	1	-0.041
Vive con	-0.034	-0.033	-0.030	0.083	-0.225	-0.092	0.006	-0.041	1

Nota. Fuente: Elaboración propia, en base a aplicación del CaMir-R (Balluerka et al., 2011) y recolección de datos sociodemográficos.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El análisis de la primera dimensión evaluada —“Seguridad: disponibilidad y apoyo de las figuras de apego”— evidenció una presencia elevada en la muestra (90.8 %), lo cual resulta esperable dada la naturaleza afectiva de la maternidad. La presencia de esta dimensión implica, en términos teóricos, una base representacional positiva respecto a las figuras significativas. No obstante, la ausencia de dicho rasgo en un 6.3 % de las participantes es un hallazgo clínicamente sugestivo, dado que la carencia percibida de soporte emocional en etapas tempranas de la vida constituye un factor de riesgo para el desarrollo de patrones vinculares inseguros.

La elevada manifestación de la segunda dimensión —“Preocupación familiar”— podría interpretarse como una respuesta afectiva característica del rol materno. Fourment (2009) plantea que, en mujeres con funciones de cuidado, la ansiedad vinculada al distanciamiento de seres queridos puede estar mediada por mecanismos de hipervigilancia afectiva, que, si bien permiten una mayor sensibilidad parental, también pueden predisponer a la sobreimplicación emocional. En investigaciones con poblaciones juveniles, este rasgo tiende a presentarse con menor frecuencia (Espinoza, 2018; Balluerka et al., 2011), lo que refuerza la hipótesis de que la maternidad reconfigura el sistema de apego hacia patrones más activados.

La tercera dimensión —“Interferencia de los padres”— mostró niveles de presencia semejantes a los de la segunda. Esta convergencia se vincula teóricamente con el estilo de apego inseguro preocupado, caracterizado por representaciones ambivalentes respecto a las figuras parentales. De acuerdo con Main (1996), citado en Fourment (2009), los individuos con este estilo tienden a minimizar o negar eventos negativos del pasado, lo que puede explicar respuestas defensivas o inconsistentes ante ítems relacionados con sobreprotección o control parental.

En lo concerniente a las dimensiones relativas a la representación familiar —particularmente la cuarta y la quinta— se identificó una prevalencia casi absoluta en la dimensión denominada “Valor de la autoridad de los padres”, fenómeno que, al igual que lo observado en la primera dimensión, puede ser interpretado como indicativo de un rasgo vincular adaptativo. No obstante, resulta imperativo problematizar si dicha manifestación responde

genuinamente a la internalización de un modelo de autoridad funcional y afectivamente contenedor, o si más bien encubre experiencias de parentalidad rígida o autoritarismo punitivo, las cuales podrían ser erróneamente reinterpretadas como expresiones legítimas de liderazgo familiar. Es particularmente ilustrativo considerar cómo las participantes interpretaron ítems como “Los niños deben sentir que existe una autoridad respetada dentro de la familia”, y hasta qué punto el constructo “autoridad” no fue semánticamente extrapolado hacia categorías menos saludables, como el control coercitivo o la sumisión acrítica. Fourment (2009) advierte sobre la improbabilidad de que madres manifiesten desacuerdo ante este tipo de afirmaciones, debido a su formulación orientada hacia valores normativos socialmente deseables, tales como el afecto, la obediencia y el respeto intergeneracional. El autor sugiere que tales respuestas podrían estar moduladas por idealizaciones normativas propias del rol materno y por la presión implícita de conformidad social, lo que compromete la validez proyectiva de ciertos ítems. En contraposición, la dimensión “Permisividad parental” —que postula un escenario relacional antitético al de la tercera dimensión— se mostró como un indicador de laxitud normativa, observándose que múltiples participantes que no evidenciaron interferencia parental, sí presentaron indicadores de permisividad, lo cual sugiere un patrón de alternancia o compensación afectiva en las prácticas de crianza reportadas.

En la penúltima dimensión “Autosuficiencia y rencor contra los padres”, factor menos polarizado en ausencias y presencias entre la muestra y que se vale para estimar el apego inseguro evitativo. Main (1996) citado en Fourment (2009) expone que las personas con el estilo de apego evitativo suelen describir sus relaciones de la niñez positivamente, omitiendo los sucesos negativos y normalizándolos, por lo que no extrañaría que las respuestas de las evaluadas respondan a su idealización o negación de las mismas, recurriendo a contestar inadecuadamente a la realidad que experimentaron en la infancia.

La dimensión final explorada en el presente estudio —“Traumatismo infantil”— presentó una baja prevalencia en la muestra, evidenciándose una mayor proporción de participantes con puntuaciones no significativas o por debajo del umbral esperado. Este patrón concuerda con los hallazgos de Dreyfus e Hinostroza (2022), quienes reportaron resultados análogos en una muestra compuesta igualmente por madres, destacando una tendencia predominante hacia puntuaciones medias o bajas en dicha dimensión. Una interpretación plausible de este fenómeno podría vincularse a mecanismos defensivos de evitación o negación afectiva, mediante los cuales las participantes inhiben la evocación consciente de experiencias infantiles adversas. En este sentido, es factible hipotetizar que algunas madres, al enfrentarse al desafío psicoemocional de la crianza, desplieguen estrategias de supresión mnésica respecto a vivencias disfuncionales de su propia infancia, en un intento de preservar su autoimagen materna o de no reproducir patrones transgeneracionales de sufrimiento. La asociación entre la rememoración de traumas tempranos y sentimientos de incompetencia parental podría actuar como un disuasor psicológico, generando una narrativa subjetiva edulcorada o inconexa. Este tipo de reconfiguración simbólica de la memoria biográfica constituye un fenómeno bien documentado en la literatura sobre apego adulto, especialmente en individuos que

presentan estilos evitativos o desorganizados, caracterizados por una integración fragmentaria o distorsionada de las representaciones tempranas.

Como se ha observado, de los dos estilos inseguros el más frecuentado fue el preocupado y puede que esto se deba a lo expuesto anteriormente en las dimensiones vinculadas a ese estilo, respecto al tipo de población que se está estudiando, lo que se basa en el hecho de que, por ser madres, expresen mayor preocupación, ya que es más probable sentir la responsabilidad de atender a sus familiares, especialmente a sus hijos, semejante al estudio de Rojas (2022). En otras investigaciones el estilo preponderante fue el seguro, como es el caso de la elaborada por Huacallo y Chambilla (2023) o Rebaza y Castañeda (2022), ambas con poblaciones juveniles. Reflexionando entre estos casos, se observa el hecho de que en investigaciones con madres y/o adultos la presencia de una preocupación prevalece frente a sujetos que aún no tienen la responsabilidad de atender a una familia, como los jóvenes.

En lo relativo al análisis de los coeficientes de correlación entre las variables sociodemográficas y los estilos de apego estimados, se identificaron asociaciones de magnitud muy baja, e incluso negativas en algunos casos, lo cual sugiere una escasa capacidad explicativa de dichas variables sobre la estructuración de los vínculos afectivos. Esta débil correlación permite inferir que los factores examinados no constituyen determinantes significativos en la conformación de los estilos de apego evaluados en la muestra. No obstante, algunas asociaciones, aunque tenues, ameritan mención por su posible valor heurístico: por ejemplo, la variable religión evidenció correlaciones positivas con el apego seguro ($r = 0.247$), evitativo ($r = 0.247$) y preocupado ($r = 0.246$), lo que sugiere una modesta pero consistente asociación transversal entre religiosidad y las dimensiones vinculares exploradas. Similarmente, el estado civil o situación sentimental mostró correlaciones positivas de baja magnitud con los tres estilos —0.146 con el apego seguro, 0.143 con el preocupado y 0.142 con el evitativo—, lo cual podría indicar un leve gradiente relacional entre la condición conyugal y la configuración afectiva.

No obstante, resulta metodológicamente inapropiado inferir relaciones de causalidad a partir de estas asociaciones, dado el carácter correlacional y transversal del estudio. Por ejemplo, que las madres solteras, divorciadas o viudas hayan sido clasificadas con mayor frecuencia dentro del estilo de apego preocupado no implica necesariamente que la ausencia de pareja constituya el antecedente etiológico de dicho estilo; podría, alternativamente, tratarse de una manifestación recíproca o inversa, en la cual la presencia de rasgos afectivos ansiosos o hipervigilantes haya dificultado el sostenimiento de vínculos íntimos estables. Análogamente, el hallazgo de una mayor frecuencia del estilo seguro entre madres empleadas no habilita afirmar que el empleo funcione como un modulador directo del apego; es igualmente plausible suponer que una configuración vincular segura facilite el desempeño laboral, o que ambas dimensiones estén mediadas por una tercera variable no considerada en el presente estudio, como la autoestima, el capital social o la resiliencia psicológica.

FINANCIACIÓN

Este estudio fue propuesto como tesis de grado para la licenciatura en psicología mención psicología clínica, siendo aprobado por la Escuela de Psicología perteneciente a la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Se obtuvo consentimiento informado de todos los participantes incluidos en este estudio.

El autor declara que no hay conflicto de intereses.

REFERENCIAS

- Araujo, L., y Ceballos, D. (2021). Relación entre los distintos estilos de apego y la participación en conductas de riesgo. [Tesis de grado]. Universidad Iberoamericana.
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/bitstream/123456789/1070/4/19-0052_TF.pdf
- Balluerka, N., Lacasa, F., Gorostiaga, A., Muela, A., y Pierrehumbert, B. (2011). Versión reducida del cuestionario CaMir (CaMir-R) para la evaluación del apego. *Psicothema*, 23(3), 486-494.
<https://www.redalyc.org/pdf/727/72718925022.pdf>
- Becerril Rodríguez, E., y Álvarez Trigueros, L. (2012). La teoría del apego en las diferentes etapas de la vida: los vínculos afectivos que establece el ser humano para la supervivencia. [Tesis de grado]. Universidad de Cantabria. [PDF].
<https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/865/BecerrilRodriguezE.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Castañeda Rojas, A. S., y Rebaza Díaz, A. D. (2020). Apego emocional en adolescentes mujeres en estado de abandono material y/o moral de un albergue de la ciudad de Cajamarca. [Tesis de grado]. Universidad Privada del Norte. [PDF].
<https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/30843/Casta%20Rojas%20Andrea%20Sofia%20-%20Rebaza%20Diaz%20Alexa%20Dorelly.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Dreyfus Vallejos, H. G., y Hisnostroza Calderón, C. E. (2022). Representaciones de apego y actitudes maternas hacia la crianza en madres de niños menores de 5 años. [Tesis magíster]. Universidad Femenina del Sagrado Corazón. [PDF].
https://repositorio.unife.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.11955/986/Dreyfus%20Vallejos%3b%20HG%3b%20Hinostraza%20Calder%3b%3n%2c%20CE_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- Dzul, M. (s.f.). Unidad 3. Aplicación básica de los métodos científicos “diseño no-experimental”. [PDF].
https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/fundamentos_de_metodologia_investigacion/PRES38.pdf
- Espinoza Vasquez, J. S. (2018). Propiedades psicométricas del cuestionario de apego CaMir-R en adolescentes de instituciones educativas de la urbanización Villa Sol del distrito de Los Olivos. [Tesis de grado]. Universidad César Vallejo. [PDF].
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/29891/Espinoza_VJS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Fourment Sifuentes, K. G. (2009). Validez y confiabilidad del auto-cuestionario de modelos internos de relaciones de apego (CaMir) en un grupo de madres de Lima Metropolitana. [Tesis de grado]. Pontificia Universidad Católica del Perú. [PDF]. https://drive.google.com/file/d/1vPfcOR_keXP-uQcFfge32lksiMBn_Nab/view?usp=sharing
- Guerri, M. (2023). Test CaMir-R: Descubre tu estilo de apego emocional. PsicoActiva.
<https://www.psicooactiva.com/test/test-camir-r-para-evaluar-el-apego/>
- Hernández-Sampieri, R., y Mendoza Torres, C. P. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. (1ª ed., pp. 200). McGraw-Hill Educación.
<http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/54000/1292>
- Huacallos Gamero, H. P., y Chambilla Flores, M. E. (2023). Regulación emocional y depresión asociado al estilo de apego en estudiantes de pregrado de medicina humana de UCSM-2023. [Tesis de grado]. Universidad Católica de Santa María. [PDF]. <https://repositorio.ucsm.edu.pe/server/api/core/bitstreams/15cba24b-aede-43e8-b3dd-79a5c40f5133/content>
- Lacasa, F., y Muela, A. (2014). Guía para la aplicación e interpretación del cuestionario de apego CaMir.R. *Revista de psicopatología y salud mental del niño y del adolescente*, (24), 83-93.
<https://www.fundacioorienta.com/es/guia-para-la-aplicacion-e-interpretacion-del-cuestionario-de-apego-camir-r/>
- Martínez Guzmán, C., y Nuñez Medina, C. (2007). Entrevista de prototipos de apego adulto (EPAA): propiedades psicométricas de su versión en Chile. *Revista Interamericana de psicología*, 41(3), 261-274.
<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rip/v41n3/v41n3a01.pdf>
- Paolicchi, G., Khohan Cortada, A., Colombres, R., Pennella, M. Á., Nuñez, A. M., Olivera, C., Abreu, L., Botana, H., Bozzalla, L., Maffezzoli, M., y Sorgen, E. (2014). El apego en adultos: estudio de una escala para evaluarlo. *Anuario de Investigaciones*, 21, 355-362. <https://www.redalyc.org/pdf/3691/369139994037.pdf>

Rojas Bohorquez, G. K. (2022). Estilos de apego en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar usuarias del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer. [Tesis de grado, Universidad Central del Ecuador]. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1372105>

Rus Arias, E. (2020). Investigación de campo. Economipedia.
<https://economipedia.com/definiciones/investigacion-de-campo.html>

Rus Arias, E. (2021). Investigación cuantitativa. Economipedia.
<https://economipedia.com/definiciones/investigacion-cuantitativa.html>

Rus Arias, E. (2024). Investigación descriptiva: Qué es, tipos y ejemplos. Economipedia
<https://economipedia.com/definiciones/investigacion-descriptiva.html>

CÓMO CITAR:

Antuña Jacobo, M. (2024). Estilo de apego emocional en madres del municipio de Bonaó, Monseñor Nouel, periodo enero-mayo del 2024 [Tesis de grado]. Universidad Autónoma de Santo Domingo.
10.5281/zenodo.15642982

Nota. Este documento es una versión sintetizada de la investigación completa, solo muestra la información y resultados más relevantes. Si desea más información contacte al correo que aparece al comienzo. El título completo de la investigación es: **Estilo de apego emocional en madres del municipio de Bonaó, Monseñor Nouel, periodo enero-mayo del 2024.**